

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

ESTRATÉGIA DE ENSINO COM GÊNEROS DISCURSIVOS (HQ/MEMES) EM LÍNGUAS ADICIONAIS

TEACHING STRATEGY WITH DISCURSIVE GENRES (COMIC/MEMES) IN ADDITIONAL LANGUAGES

Elisenaide Bezerra Santos¹

Avaeté Guerra²

RESUMO: O presente artigo, aborda a importância de dispositivos pedagógicos na educação para tornar o ambiente favorável para o aprendizado, visando trabalhar o lúdico do aluno para que ele se sinta à vontade no espaço escolar. A inserção do gênero discursivo “memes de internet” também proporcionará tanto o humor quanto o interesse pela disciplina em diversos gêneros textuais. O projeto “Reflexão acerca da inserção dos gêneros discursivos (memes) em línguas adicionais” foi aplicado na Escola Municipal Ana Clementina da Conceição – EMACC, localizada na rua Manoel Fortunado de Medeiros, 223, centro no município de Jaçanã, no estado do Rio Grande do Norte. Em relação à autoestima docente foi possível observar que aumentou bastante, pois em meio a uma pandemia e novos métodos de ensino através de grupos via WhatsApp, observou-se que quando o indivíduo se esforça, evoluções significativas são alcançadas. Isso foi percebido nos alunos que participaram do projeto.

Palavras-chave: Ensino. HQ/MEMES. Línguas adicionais.

ABSTRACT: This article discusses the importance of pedagogical devices in education to make the environment favorable for learning, aiming to work on the student's playfulness so that he feels at ease in the school space. The insertion of the discursive genre “internet memes” will also provide both humor and interest in the discipline in various textual genres. The project “Reflection on the insertion of discursive genres (memes) in additional languages” was applied at Escola Municipal Ana Clementina da Conceição – EMACC, located at Rua Manoel Fortunado de Medeiros, 223, downtown in the municipality of Jaçanã, in the state of Rio Grande From north. Regarding teacher self-esteem, it was possible to observe that it increased a lot, because in the midst of a pandemic and new teaching methods through groups via WhatsApp, it was observed that when the individual makes an effort, significant evolutions are achieved. This was noticed in the students who participated in the project.

Keywords: Teaching. HQ/MEMES. Additional languages.

1 Mestre em Educação – Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC.

2 Mestre em Filosofia – Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

1 INTRODUÇÃO

A escola atualmente deve proporcionar um ambiente atrativo para o aluno para que o desenvolvimento dele seja o mais pleno possível. Quando inserido no ambiente escolar, ele sai do espaço natural do qual está acostumado, que é o da família ou casa, em que o cotidiano dele é brincar, correr, dançar, cantar, para um cotidiano escolar em que certa disciplina é exigida, passando de uma rotina para outra completamente diferente. Isso faz com que o ambiente escolar se torne distante da realidade das crianças. Por meio do projeto ficou nítido que os alunos conseguiram compreender o tema proposto em sala de aula, de uma forma até melhor do que com o método tradicional. Também foi possível mostrar por meio dos memes, quando aplicado corretamente na sala de aula, que é possível obter êxito e auxiliar aos alunos a compreender o assunto de uma forma mais eficaz.

Diante do que foi exposto se constata a importância de dispositivos pedagógicos na educação para tornar o ambiente favorável para o aprendizado, visando trabalhar o lúdico do aluno para que ele se sinta à vontade no espaço escolar. A inserção do gênero discursivo “memes de internet” também proporcionará tanto o humor quanto o interesse pela disciplina em diversos gêneros textuais.

Além da análise e produções de memes, que visam fixar informações relacionadas a diversos conteúdos em língua inglesa, será promovida a música, que conta como um fator importante para desenvolver um bom aprendizado no ambiente escolar, pois a musicalização faz parte do cotidiano da criança antes de ela ser inserida na educação.

A palavra meme é criação do biólogo britânico Dawkins(1989). A intenção era batizar uma unidade de informação cultural- assim como gene é uma unidade de informação genética. Na busca por uma palavra que lembrasse gene, o autor reduziu o termo grego mimesis (imitação) (SILVA, 2017,p.1).

“A expressão meme de Internet é usada para descrever um conceito de imagem e/ou vídeo relacionado ao humor, que se espalha via internet” (ALMEIDA;CERIGATTO, 2017,p.205).

Os memes são artefatos culturais, elaborados por usuários que ressignificam assuntos cotidianos, conteúdos midiáticos e discursivos sociopolíticos. São uma evolução das brincadeiras tradicionais, piadas e bordões que permeiam o

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

imaginário popular, por isso eles se constituem como uma espécie de folclore pós-moderno (INOCÊNCIO; LOPES, 2015, p.04).

O meme é uma proposta que está em consonância com a cultura do século XXI. É uma linguagem verbal e não-verbal, ou seja, se expressa, produz e se distribui por meio de múltiplos tipos de suportes como o papel, tela de computador e mediante diversas tecnologias. Emprega distintos formatos de linguagens representacionais: texto escrito, gráficos, linguagem audiovisual, hipertextos etc.

Nos dias de hoje, em meio a uma pandemia em que foi preciso nos adaptarmos aos novos métodos de ensino, em que fomos inseridos nas aulas remotas, percebemos muitos atrativos da internet, dentre eles está o “meme”, que envolve mais ativamente o leitor devido a sua natureza interativa.

É importante destacar, ainda, que as aulas tradicionais de língua estrangeira podem ser eficientes, no entanto dependendo da forma como são trabalhadas, podem se tornar monótonas para os alunos.

O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver estratégias de ensino utilizando textos multimodais/gêneros discursivos de internet (Memes) para estimular o interesse e o aprendizado nas aulas de inglês através do humor. Para chegar a este objetivo geral são necessários os seguintes objetivos específicos: proporcionar aos alunos (as) do Fundamental II da escola EMACC maior contato com o letramento digital a partir do trabalho com os memes, inovar na metodologia da sala de aula através de recursos que facilitam a aprendizagem, aproximar os conteúdos curriculares da disciplina do multiletramento, realizar o trabalho de habilidade, de compreensão e produção.

O trabalho realizado com gêneros discursivos de internet (memes) torna o aprendizado de inglês mais divertido e consistente pois possibilita que o aluno se familiarize com os textos multimodais, desenvolvendo um vocabulário ativo ao interpretar, compreender e produzir um meme. Com isso, estamos motivando nossos alunos a exercitarem leituras de modos diferentes, leituras estas que nos conscientizam de forma involuntária no nosso cotidiano.

Antes de lermos o que está escrito no papel, somos educados desde cedo a ler o mundo ao nosso redor, cheio de cores, formas, sons e movimentos. E é este modo de ver e ler o mundo que nossos alunos de línguas adicionais já são habituados cotidianamente.

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

Considerando a viralização na internet dos memes (*facebook, instagram, whatsApp, etc*), que consistem em descrever todo e qualquer conceito de imagem e/ou vídeo de cunho humorístico disseminado na *web* para curtidas ou não, vimos que esses “artefatos culturais” estão criticando a sociedade de uma maneira humorada e satírica.

É comum observarmos que os memes são uma extensão das brincadeiras e piadas que rodeiam o imaginário popular. Com isso, cresce que todo tipo de assunto tende a ser comentado na internet.

Os ambientes virtuais geralmente contribuem para atender aos requisitos educacionais impostos pela sociedade da informação, que exigem cidadãos críticos que, além da criatividade, possam lidar com a quantidade de informações que circulam em várias situações de comunicação social.

Este trabalho surgiu pela busca de alternativas que fortaleçam o uso da tecnologia no contexto escolar, podendo contribuir para processos de treinamento no ensino-aprendizagem, leitura, escrita e para a realização de atividades que envolvam os alunos, metodologias ativas que podem ser uma estratégia atraente para o estudo do conteúdo do programa, mesmo que desenvolvido de forma remota.

No atual cenário de mudanças e inovações tecnológicas, a função do professor ganha novos contornos à medida que se faz necessária a realização de pesquisa para o uso de tecnologias em favor do ensino de Inglês, especialmente voltada para a criação, produção e uso de textos/recursos multimodais em processos de ensino e aprendizagem.

O projeto contempla diretamente alunos das turmas do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Ana Clementina da Conceição - EMACC. Primeiramente foram realizadas atividades sobre a definição do que seria e onde surgiu o meme; também houve apresentação, tradução e interpretação dos memes de internet enviados através de grupos de WhatsApp. Em seguida os alunos puderam interagir, mesmo que de forma on-line, fazendo a exposição dos memes produzidos. Por fim, o projeto “reflexão acerca da inserção dos gêneros discursivos (memes) em línguas adicionais” levou os alunos a criarem e interpretarem seus próprios memes, voltados ou não para pandemia, sendo eles protagonistas das suas próprias produções através de aplicativos.

DOI: [10.5281/zenodo.8320416](https://doi.org/10.5281/zenodo.8320416)

2 GÊNEROS DISCURSIVO – MEMES EM QUESTÃO

Gêneros de discurso híbrido podem emergir das tecnologias de informação e comunicação, como salas de bate-papo, fóruns e blogues. Entre as principais características desses novos textos estão multiformato e várias partes. A primeira língua refere-se à combinação de várias línguas, e a segunda língua refere-se ao uso de diferentes sistemas de signos para escrever o texto. Os gêneros dominantes no universo digital fazem parte do sistema Web 2.0, que permite maior interação entre os consumidores da rede e também permite maior participação na configuração do ciberespaço por meio da publicação e criação dos mais variados materiais textuais (BAKHTIN, 2003).

O gênero não pode ser estudado fora do contexto social, dado o dinamismo da vida em sociedade, caracteriza-se pela capacitância de transmutação e adaptação. A autora preocupou-se em ir além dos estudos linguísticos formais e procurou entender o processo de ensinamento dos gêneros, bem como a motivação social para a criação dos textos (BAKHTIN, 2003).

Segundo Bakhtin (2003), qualquer meio de comunicação, podendo ser ele verbal ou não, formou-se pelo que se pode chamar de gêneros discursivos.

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos — o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional — estão indissolivelmente ligados no todo do enunciado e dão igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, p. 261-262)

A citação acima faz referência ao grupo de circunstâncias que se utilizam para comunicar. A partir disto inicia-se um diálogo, que agrupa o contexto verbal e o extraverbal. Um gênero discursivo consegue garantir um meio na dinâmica discursiva, esclarecendo as especificidades dos círculos sociais em como esse gênero se formou (BAKHTIN, 2003).

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

Richard Dawkins foi o primeiro a citar o termo memes em seu livro publicado em 1976. De acordo com este autor o meme faz parte da cultura do ser humano, assim como o gene faz parte do DNA dos seres humanos.

Exemplos de memes são melodias, ideias, slogans, as modas no vestuário, as maneiras de fazer potes ou de construir arcos. Tal como os genes se propagam no pool gênico saltando de corpo para corpo através dos espermatozoides ou dos óvulos, os memes também se propagam no pool de memes saltando de cérebro para cérebro (DAWKINS, 2007, p. 330).

Este gênero é usado em estudos voltados para a comunicação, por meio do uso das dinâmicas da internet. Segundo Dawkins (2007):

Ao que parece, a palavra “meme” está se mostrando, ela própria, um bom meme. É bastante usada hoje em dia e entrou, em 1988 na lista oficial de palavras a serem consideradas para as edições futuras do Oxford English dictionary. Isso aumenta ainda mais a minha preocupação em reafirmar que as minhas pretensões de discutir a cultura humana eram quase inexistentes, de tão modestas. As minhas verdadeiras pretensões – elas são reconhecidamente grandes - vão numa direção completamente diferente. Quero reivindicar um poder quase ilimitado para as entidades auto-replicadoras ligeiramente imperfeitas que surgirem em qualquer parte do universo (DAWKINS, 2007, p. 506).

O gênero “memes” é um meio complexo, formado por diversos conjuntos que exigem habilidades para conseguir transmitir sentidos por meio deles, sendo que a produção do meme deve estar conectada a extensão contextual. A interação do meme deve ser por meio de um discurso, em que o contexto muda de acordo com a característica de quem o menciona, podendo ser por meios que vão além de humor e animação (GUERREIRO, SOARES, 2016).

O meme é considerado um gênero discursivo, pois possui uma ancoragem em um espaço de criação e de recepção por sujeitos reais; está, pois, dialogicamente constituído das novas formas de interação do espaço virtual, sobretudo, daqueles presentes nas redes de comunicação existentes na internet, a exemplo do GIF. Ademais, possui os seus três componentes específicos apontados por Bakhtin, isto é, estruturalmente representado, demonstrando o conteúdo temático e o estilo de quem o produz. Em outros termos, o gênero meme possui uma estrutura relativamente estável (fotos, gifs, frases, imagens etc.), a qual denominamos estrutura composicional; trata e/ou refere-se sempre a um tema social que está na ordem do dia, o que compreende o conteúdo temático; por fim, carrega e manifesta, através de uma linguagem humorística, as intencionalidades de um dado enunciador – estilo (SILVA, 2018, p.178).

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

O meme pode ser caracterizado como um meio para interação, sendo que a forma como é produzido auxilia no entendimento entre o sujeito e o objeto, ou seja, é possível dizer que o meme pode ser considerado uma nova forma de interpretação de outros textos.

Os memes são um híbrido linguístico caracterizado por polimodalidade e multisssemiose. Como um tipo é importante entender como os elementos linguísticos e não linguísticos contribuem para a formação do significado de uma mensagem, e auxilia para que prestem atenção à função de comunicação (SOUZA, 2013).

Ao lidar com memes, é importante enfatizar o processo de imitação e transmissão de ideias. Muitos memes são baseados em paródias de filmes, programas de TV, fatos cotidianos. círculos políticos atraindo sátira. Embora sejam maioria, nem todos os memes têm caráter humorístico, energizando o debate e provocando severas críticas sociais (SOUZA, 2013).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES: PROJETO EDUCATIVO

3.1 AVALIAÇÃO

O projeto “Reflexão acerca da inserção dos gêneros discursivos (memes) em línguas adicionais” foi aplicado na Escola Municipal Ana Clementina da Conceição – EMACC, localizada na rua Manoel Fortunado de Medeiros, 223, centro no município de Jaçanã, no estado do Rio Grande do Norte.

O estudo foi realizado com alunos do ensino fundamental II, ou seja, tendo uma faixa etária de 12 a 15 anos de idade e do sexto ao nono ano inicialmente foi posto em prática atividades sobre o conceito e história do meme, também foi solicitado para eles um trabalho no qual foi necessário que eles apresentassem sua interação de alguns memos da internet no grupo de WhatsApp da classe.

Para introduzir os memes na sala de aula, foi preciso ter uma conversa com a turma, explicando o que era meme, seus conceitos e como pode ajudá-los a compreender melhor o conteúdo, após a conversa, foi realizado uma seleção de quais os estilos de memes poderiam ser usados para agregar no ensino da sala de aula, após a escolha dos memes para o projeto, será mostrado aos alunos.

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

Para a escolhas dos memes o professor irá primeiro procurar alguma página de memes na rede social do Facebook, Instagram que já faz uso dos mesmos como uma ferramenta para a reprodução de um conteúdo didático.

É importante quando o professor mostra o meme selecionado para os alunos O conteúdo deve ser divulgado apresentar as imagens colocadas e ajude a turma a entender a "brincadeira" ou sarcasmo aplicada especificamente a essa linguagem virtual.

Segue abaixo alguns exemplos de como foi a aplicação dos memes na sala de aula:

- Disciplina: Inglês - No meme da figura, mostra algo engraçado, auxiliando aos alunos a lembrarem da tradução.

Figura 1 – Meme

Fonte: Google imagens, 2022.

Também pode ser aplicado em outras disciplinas, como por exemplo a disciplina de História. No meme a seguir da figura 02, mostra Hitler recebendo a notícia sobre aliança que se formou contra ele. E na figura 03 demonstra um exemplo de um meme que pode ser aplicado na disciplina de Filosofia, retratando a obra do filósofo alemão do século XIX, Nietzsche.

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

Figura 2 – Meme

Fonte: Página de memes históricos - Facebook

Figura 3 – meme

Fonte: Página de memes históricos - Facebook

Por meio desses exemplos, os alunos conseguem compreender o conteúdo escolhido pelo professor, E por meio deste método é iniciado o projeto de uso dos memes como uma ferramenta facilitadora.

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

Os alunos aprenderam os conteúdos propostos e também puderam se aprofundar mais na cultura inglesa através de artefatos culturais com a criação de gêneros discursivos de internet e também com o desenvolvimento interpretativo de textos multimodais que permeiam o cotidiano dos jovens.

A avaliação dos alunos era contínua, observando o humor dos estudantes quando interpretavam os memes de internet, através de leituras e produções.

Observou-se também a desenvoltura e entusiasmo que demonstraram após terem conseguido traduzir, produzir e interpretar os memes. Interessante ressaltar a criatividade de cada um no desenho e texto atribuído ao meme nos dois idiomas, português e inglês. No aprendizado de inglês isso é ainda mais acentuado, pois é um idioma no qual os alunos têm muitas dificuldades ou até mesmo pouco conhecimento e muitas vezes são barreiras ao desenvolvimento do trabalho do professor. Por isso, nos questionamos de forma a desenvolver as aulas remotas: Como podemos inovar nas nossas aulas de inglês para atrair alunos? Como introduzir diferentes tipos de textos / gêneros multimodais do discurso on-line (memes) para incentivar os alunos, além de trazer o humor?

Cresce de forma demasiada a utilização de dispositivos nas redes sociais para produção de significados multimodais pelo público jovem, assim diante das práticas digitais contemporâneas, a vitalização e produção de memes de internet levaram os envolvidos a criarem e produzirem conteúdos que têm como um dos principais objetivos o “humor”.

No momento em que estamos vivenciando uma pandemia, onde fomos “pegos de surpresa” para nos adaptarmos ao novo, foram as tecnologias que facilitaram o desenvolvimento das atividades supracitadas.

Os nossos aplicativos foram imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades e os instrumentos avaliativos foram diversos, adequados para cada etapa do projeto pedagógico pelas atividades escritas, interpretações e produções de memes. O mais relevante nesta etapa é a superação dos alunos diante das tecnologias e aplicativos de celulares, executado através do WhatsApp.

3.2 AUTOAVALIAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

Para que os alunos tenham acesso a uma aprendizagem mais ampla, que vai além do estudo pela memorização de regras gramaticais e frases descontextualizadas, devemos buscar situações de aprendizagem que propiciem interação, mesmo que de forma virtual, para a construção de significados.

Neste projeto “reflexão acerca da inserção dos gêneros discursivos (memes) em línguas adicionais”, foram utilizados os “memes”, que são uma extensão das brincadeiras e piadas que rodeiam o imaginário popular. O mais gratificante do projeto é a parte em que o aluno percebe essas mudanças tecnológicas envolvendo outros métodos e se empenha cada vez mais na execução das atividades, pois a maioria dos estudantes tem dispositivos móveis e utilizam sites de redes sociais para os mais diversos fins.

Os meios utilizados foram extensões da sala de aula, mesmo de forma remota, proporcionando aos envolvidos a oportunidade de não só serem consumidores de conteúdo como também produtores de informação nessa sociedade contemporânea em rede, de forma a agir como mediadores interculturais.

O presente projeto confirmou a hipótese de que a inserção de textos multimodais através de imagens, cores e sons é interessante para o trabalho de Língua Inglesa, preocupando-se com a forma como isso será realizado, buscando adequar a prática ao conhecimento e criatividade de cada turma.

Este projeto trouxe para a nossa prática pedagógica diversos aprendizados, tanto no âmbito técnico quanto na autoestima docente. No quesito técnico foi possível aprender que a leitura na internet é multimodal, que facilita a mediação dos conteúdos e deve ser mais flexível com as interpretações dos estudantes, considerando as dificuldades e a cultura dos alunos para poder introduzir as metodologias de trabalho do docente, mesmo que de forma remota. Isso requer paciência e planejamento.

Com relação à autoestima docente foi possível notar que aumentou bastante, pois em meio a uma pandemia e novos métodos de ensino através de grupos via WhatsApp, observou-se que quando o indivíduo se esforça, evoluções significativas são alcançadas. Isso foi percebido nos alunos que participaram do projeto.

O compromisso e a dedicação são primordiais para a realização de qualquer ação pedagógica, pois não há nenhum resultado sem esforços e só por meio de projetos e

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

sequências didáticas diferentes é que poderemos ganhar nosso alunado e constatar realmente um cidadão em formação comprometido com a sociedade em que vive.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se referiu a um projeto aplicado a sala de aula, tendo como objetivo geral desenvolver estratégias de ensino utilizando textos multimodais/gêneros discursivos de internet (Memes) para estimular o interesse e o aprendizado nas aulas de inglês através do humor.

Por meio deste projeto foi possível observar que os alunos aprenderam com mais facilidade e humor após a interpretação dos memes. No aprendizado da língua inglesa este método foi bem mais acentuado, pois o aluno ao aprender um novo idioma costuma encontrar algumas dificuldades, mas por meio dos memes o processo de aprendizagem foi facilitado.

É comum considerarem os memes como apenas um meio para brincadeiras e piadas, que são criados através da imaginação popular. Foi devido a esse pensamento que demos início a este projeto, pois procuramos um método diferente para implementar na educação.

Este trabalho confirmou a hipótese de que a inserção de textos multimodais através de imagens, cores e sons são interessantes para o trabalho de Língua Inglesa, preocupando-se com a forma como isso será realizado, buscando adequar a prática ao conhecimento e criatividade de cada turma.

Por meio do projeto ficou nítido que os alunos conseguiram compreender o tema proposto em sala de aula, de uma forma até melhor do que com o método tradicional. Também foi possível mostrar por meio dos memes, quando aplicado corretamente na sala de aula, que é possível obter êxito e auxiliar aos alunos a compreender o assunto de uma forma mais eficaz.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail. **Estética de criação verbal**. 4. ed. Trad. de Paulo Bezerra. São Paulo: M. Fontes. 2003

DOI: 10.5281/zenodo.8320416

BAKHTIN, Mikhail. **Marxismo e filosofia da linguagem**. 7. ed. Tradução M. Lahud e Y. F. Vieira. São Paulo: Hucitec, 1981.

DAWKINS, Richard. **O gene egoísta**. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

GUERREIRO, Anderson; SOARES, Neiva Maria Machado. **Os memes vão além do humor: uma leitura multimodal para a construção de sentidos**. *Texto Digital*, v. 12, n. 2, p. 185-208, 2016.

INOCENCIO, Luana; LOPES, Camila. **‘Brace yourselves, the zuera is coming’**: memes, interação e reapropriação criativa dos fãs na página Game of Thrones da Depressão. 2015. P. 04.

SILVA, Everton. **O uso do gênero textual meme nas aulas do ensino médio**. 2017. P. 01-20.
SILVA, Zenilda Rodrigues. **O gênero meme da Internet: dialogismo e semiótica na construção textual**. 2018. Dissertação (Mestrado profissional) – Profletras, Universidade Estadual de Montes Claros, 2018. P. 178.

SOUZA, Carlos Fabiano de. Memes: formações discursivas que ecoam no ciberespaço. **VÉRTICES**, Campos dos Goytacazes/ RJ, v.15, n. 1, p. 127-148, jan./abr. 2013.